

УДК: 631.4

QARSHI TUMANI A.IKROMOV NOMLI MASSIVNING LALMI VA SUG'ORILADIGAN TUPROQLARIDAGI OZUQA MODDALARINING MIQDORI

¹Diyorova Muhabbat Xurramovna, ²Ibodullayev Ozodbek A`zam o`g`li

¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida dotsenti

²Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida I-bosqich magistranti

Аннотация Mazkur maqolada Qarshi tumani A.Ikromov nomli massivi lalmikor va yangidan o'zlashtirilib sug'orilayotgan tuproqlarining haydalma qatlami, haydov osti qatlami va ona jinsigacha bo'lgan qatlamlarida gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy ko'rsatkichlarining asosan juda kam, kam va o'rtacha darajada, qisman ko'p, juda ko'p darajada mavjudligi to'g'risida borar ekan olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra, avvalo yerlarni o'zlashtirishni to'g'ri yo'lga qo'ysakgina, tuproqni oziqa elementlarini asta sekinlik bilan oshirishimiz mumkin ekan. Olingan natijalarga ko'ra oziqa moddalari yuqoridan pastki qatlamga borgan sari kamayishga qarab o'zgarganligi kuzatildi.

Калит so'zlar: genetik qatlamlar, sug'oriladigan tuproq, lalmi, och tusli bo'z tuproq, gumus, harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, oziqa elementlari, ona jins.

КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДОЖДЕВЫХ И ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ А.ИКРОМОВА КАРШИНСКОГО РАЙОНА

Аннотация: В данной статье значения гумуса, подвижного фосфора и обменного калия в пахотном слое, подпочвенном слое и коренных слоях пахотного и вновь осваиваемого и орошаемого массива А. Икромова Каршинского района в основном очень низкие, низкие, и высокий. Согласно результатам анализа, проведенного на наличие умеренных, частичных и очень высоких уровней, только если мы сначала правильно обрабатываем землю, мы сможем медленно истощать питательные вещества почвы. По полученным результатам было замечено, что питательные вещества менялись от верхнего слоя к нижнему.

Ключевые слова: генетические слои, орошаемая почва, сухая, светло-серая почва, гumus, подвижный фосфор, обменный калий, питательные вещества, материнская порода.

THE QUANTITY OF NUTRIENT SUBSTANCES IN THE RAINFALL AND IRRIGATED SOILS OF A. IKROMOV, KARSHI DISTRICT

Annotation: In this article, the values of humus, mobile phosphorus and exchangeable potassium in the arable layer, subsoil layer and indigenous layers of the arable and newly developed and irrigated massif of A. Ikromov in the Karshi region are generally very low, low, and tall. According to the results of the analysis carried out for moderate, partial and very high levels, only if we first cultivate the land properly can we slowly deplete the soil's nutrients. Based on the results obtained, it was noticed that the nutrients changed from the top layer to the bottom.

Key words: genetic layers, irrigated soil, dry, light gray soil, humus, mobile phosphorus, exchangeable potassium, nutrients, parent rock.

Kirish. Yer-xalq boyligi, qishloq-xo'jalik ishlab chiqarishning bosh vositasidir. Tuproq unumdorligi esa ishlab chiqarish quvvatini oshirishda ko'p jihatdan tejamkorlik bilan munosabatda bo'lish, uni avaylab asrash va yaxshilashga qaratilgan tadbirlar majmuasiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-71-Son "Qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo'llab quvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori ham tuproqlarni unumdorligini oshirishga qaratilgan muhim siyosiy qaror hisoblanadi. Qarorga ko'ra, Respublikada iqlim o'zgarishi bilan bog'liq salbiy ta'sirning oldini olish, qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasini kamaytirish, tuproqdagi gumus miqdorini ko'paytirish orqali ekinlar hosildorligi va tuproq unumdorligini oshirish keng qamrovli amaliy ishlarni olib borish maqsad qilingan. Bu tadbirlar orqali tuproq unumdorligini oshishi qishloq xo'jaligi ekinlari uchun ijobiy tomonga ta'sir qiladi [1].

Respublikamizning 447,4 ming kvadrat kilometrdan ortiq bo'lgan umumiy maydonining oz qismini ya'ni 10 foizini ekin maydonlari tashkil etadi. So'nggi 50 yil mobaynida sug'oriladigan yerlar maydoni 2,46 mln. gektardan 4,28 mln. gektarga yetkazildi. Aholining o'sib borayotgan ehtiyojini qondirish uchun yerlardan oqilona foydalanish, ekinlar hosildorligini oshirish talab etiladi [2].

Turli regionlardagi bo'z-voha, bo'z-o'tloqi-voha va o'tloqi-voha tuproqlarining unumdorligini shakllanishi tabiiy va antropogen omillar ta'siridagi sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Bunda tuproqlar xossa-xususiyatlari va gumus o'rtasidagi ijobiy korrelyatsion bog'lanish yuzaga keladi [3].

Tirik organizmlar uchun fosforning ahamiyati juda katta, lekin tuproqda uning foydali shakllari juda kam bo'ladi. Tuproqda fosfor asosan tirik organizmlarda, o'simliklarning nobud bo'lgan organlarida, chirindi tarkibida, tuproqlarning mineral tarkibida, tuproq eritmasida bo'ladi. Fosforning o'simliklar o'zlashtirishi oson bo'lgan birikmalari tuproqda kam bo'lib, fosforning ko'p qismi o'simliklarning nobud bo'lgan organlarining parchalanishidan hosil bo'ladi.

O'zbekistonda tarqalgan asosiy tuproqlar tarkibida kaliy yetarli miqdorda bo'lib, o'simliklar uni kaliy ioni shaklida o'zlashtiradi. O'simliklarda kaliy kolloidlarning bo'kishi uchun imkoniyat yaratadi va hujayralarning turgan holatida saqlab turadi. Kaliy yetishmasa o'simliklar so'lib qoladi, haddan tashqari ko'p bo'lganda esa hujayra shirasining osmotik bosimi ortib ketadi. Kaliy o'simliklarda bir qator vitaminlarning sintezlanishi va to'planishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kaliy hujayra shirasining osmotik bosimini oshiradi, shu tufayli o'simliklarning sovuqqa chidamliligi oshadi. Shu sababdan tuproqda kaliyning miqdori katta o'rin tutadi [4].

Obekt va predmeti: Qarshi tumani A.Ikromov nomli massivi och tusli bo'z tuproqlari bo'lib, predmet bo'lib, tuproqdagi gumus va oziqa moddalari miqdori xizmat qiladi

usullar: Tuproqning kimyoviy tahlillari umumqabul qilingan uslublar bo'yicha Ye.V. Arinushkina (1970) hamda, O'zPITI (1963, 1977) qo'llanmalari asosida, gumus tarkibi – I.V. Tyurin sxemasida, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy V.Sayfutdinova qo'llanmasidan foydalanib Machigin-Protasov usuli bo'yicha aniqlandi [5].

10. **Natija:** Biz olib brogan tadqiqotlar Qarshi tumani A.Ikromov nomli massivi tuproqlari asosan och tusli bo'z tuproqlardan tashkil topgan. Tahlil natijalari quyidagi jadvalda ifodalangan.

11. Bu jadvalda

Kesma-1 yangidan o'zlashtirilgan yerlar.

Kesma-2 sug'orilmaydigan (lalmi) yerlar.

Tuproqdagi gumus va oziqa moddalari miqdori

Kesma №	Gumus	Harakaatchan fosfor P ₂ O ₅	Almashinuvchi kaliy
---------	-------	---	---------------------

	Qatlam chuqurli gi, sm					K ₂ O	
		miqdori %	ta' minlanish darajasi	miqdori, mg/kg	ta' minlanish darajasi	miqdori, mg/kg	ta' minlanish darajasi
1	0-20	0,76	Kam	27,5	Kam	220	O'rtacha
	21-32	0,56	Kam	22,7	Kam	156	Kam
	33-65	0,36	Juda kam	21,8	Kam	141	Kam
	66-120	0,32	Juda kam	20,5	Kam	136	Kam
	121-150	0,23	Juda kam	19,4	Kam	96	Juda kam
	151-180	0,18	Juda kam	18,4	Kam	87	Juda kam
2	0-18	0,63	Kam	25,5	Kam	201	O'rtacha
	19-50	0,45	Kam	21,3	Kam	161	Kam
	51-75	0,31	Juda kam	20,3	Kam	133	Kam
	76-120	0,18	Juda kam	18,2	Kam	100	Juda kam
	121-150	0,16	Juda kam	16,4	Kam	78	Juda kam

Kesma-1. Tuproq tarkibidagi gumusning taminlanganlik darajasi 0-10sm qalinlakdagi qatlam oralig'ida 0,76 foizni kam darajada, 11-32 sm qalinlikdagi qatlamda 0,56 foizni kam darajada, qolgan qatlamlarda juda kam darajada ya'ni 0,36-0,18 foiz oralig'ida taminlangani aniqlandi.

Harakatchan fosfor miqdori o'rganilgan tuproq namunalarida qatlamlar bo'yicha 18,4-27,5 mg/kg oralig'ida tebranib, yuqoridan pastki qatlamlarga tomon kamayib borgani holda, bizning tuproqlar uchun qabul qilingan oziqa elementlar bilan ta'minlanish tasnifiga ko'ra ushbu tuproq namunalari harakatchan fosfor bilan kam darajada ta'minlangan tuproqlar guruhiga kiradi.

Almashinuvchi kaliy miqdori bo'yicha o'rganilgan tuproq namunalarida qatlamlar bo'yicha 141-220mg/kg oralig'ida tebranib, haydov qatlami o'rtacha, pastki qatlamlar kam darajada ta'minlangan tuproqlar guruhini tashkil etadi.

Kesma-2 Tuproq tarkibidagi gumusning taminlanganlik darajasi 0-18sm qalinlakda 0,63 foizni yani kam miqdorda, 19-50 sm qalinlikda 0,45 foizni kam miqdorda, qolgan qatlamlar juda kam darajada taminlangan 0,16-0,31 foiz oralig'ida borligi kuzatildi.

Harakatchan fosfor miqdoriga ko'ra o'rganilgan tuproq namunalarining qatlamlarda 16.4 - 25,5mg/kg oralig'ida bo'lib, ushbu tuproq namunalari harakatchan fosfor bilan kam darajada ta'minlangan tuproqlar guruhiga kiradi.

Almashinuvchi kaliy miqdori bo'yicha tuproqlar 78-201 mg/kg oralig'ida tebranib, xaydov qatlami o'rtacha, pastki qatlamlar kam darajada ta'minlangan tuproqlar guruhini tashkil etadi.

Xulosa. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra, avvalo yerlarni o'zlashtirishni to'g'ri yo'lga qo'ysak, tuproqni oziqa elementlarini asta sekinlik bilan

oshirishimiz mumkin. Jadvalda oziqa moddalari yuqoridan pastki qatlamga borgan sari kamayishga qarab o'zgarganligini kurishimiz mumkun. Lekin ayrim tuproq kesmalarida kamdan ko'pga yoki ko'pdan kanga qarab o'zgarishi mumkun.

Foydalaingan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-fevraldagi PQ-71-son qarori.
2. Sobirjon Arifjonovich Azimboyev, Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyo asoslari IQTISOD-MOLIYA nashriyoti, 2006.
3. Parpiyev G.T. Bo'z-voha tuproqlari. –Toshkent: 2023. 191-203 b.
4. Buriyev Xikmatulla Ruzimurotovich, Berdiyev Dilmurod Xolmurodovich, Ibodullayev Ozodbek A`zam o`g`li /Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi sug'oriladigan tuproqlarning oziqa elementlari bilan ta'minlanishi. O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi (№ 1 (13) 2024)
5. V. Sayfutdinova. Tuproq kimyosidan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent, "Universitet" 1992 y